

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXÕES ACERCA DE SUA PRESERVAÇÃO

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLECTIONS ON ITS PRESERVATION

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXIONES SOBRE SU PRESERVACIÓN

FERRI, Denis

Mestre. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
denis@trivio.arq.br

RESUMO

Este artigo oferece uma análise do Terminal Princesa Isabel em São Paulo, enfatizando sua significância histórica e cultural como infraestrutura urbana, e discute os impactos potenciais de sua desativação. Inaugurado em 1997, o terminal é uma peça fundamental na rede de transporte coletivo da cidade. Projetado por João Walter e Odiléia Toscano, o terminal é um exemplo da arquitetura moderna paulista, caracterizada por suas coberturas leves e integração harmoniosa com o ambiente urbano. O estudo contextualiza o Terminal dentro da evolução dos terminais de ônibus e visa aprofundar o debate sobre o patrimônio rodoviário, criticando os planos de desativação do terminal como parte de esforços de revitalização urbana. Destaca-se o potencial impacto da perda desse marco arquitetônico na identidade cultural da cidade, ressaltando a importância de políticas públicas que valorizem e preservem seu patrimônio arquitetônico e cultural em face de novos projetos urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio rodoviário, terminal de ônibus urbano, tipologia arquitetônica.

ABSTRACT

The article offers a detailed analysis of the Terminal Princesa Isabel in São Paulo, emphasizing its historical and cultural significance as urban infrastructure and discussing the potential impacts of its deactivation. Inaugurated in 1997, the terminal is a fundamental piece of the city's public transportation network. Designed by João Walter and Odiléia Toscano, the terminal is an example of modern Paulista architecture, characterized by its lightweight coverings and harmonious integration with the urban environment. The study contextualizes the terminal within the evolution of urban bus terminals and aims to deepen the debate on road heritage, criticizing the plans to deactivate the terminal as part of urban revitalization efforts. It highlights the potential impact of losing this architectural landmark on the city's cultural identity, underscoring the importance of public policies that value and preserve its architectural and cultural heritage in the face of new urban projects.

KEYWORDS: road heritage, urban bus terminal, architectural typology.

RESUMEN

El artículo ofrece un análisis detallado del Terminal Princesa Isabel en São Paulo, enfatizando su importancia histórica y cultural como infraestructura urbana y discutiendo los posibles impactos de su desactivación. Inaugurado en 1997, el terminal es una pieza fundamental de la red de transporte público de la ciudad. Diseñado por João Walter y Odiléia Toscano, el terminal es un ejemplo de la arquitectura moderna paulista, caracterizada por sus cubiertas ligeras e integración armoniosa con el entorno urbano. El estudio contextualiza el terminal dentro de la evolución de los terminales de autobuses urbanos y pretende profundizar el debate sobre el patrimonio vial, criticando los planes de desactivación del terminal como parte de los esfuerzos de revitalización urbana. Se destaca el impacto potencial de la pérdida de este hito arquitectónico en la identidad cultural de la ciudad, subrayando la importancia de las políticas públicas que valoren y preserven su patrimonio arquitectónico y cultural frente a nuevos proyectos urbanos.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio vial, tipología arquitectónica, terminal de autobuses urbanos.

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXÕES ACERCA DE SUA PRESERVAÇÃO

INTRODUÇÃO

Em março de 2024, a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), lançou as diretrizes para o concurso de transferência da sede do governo do Estado de São Paulo. Organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IABsp), o projeto prevê a transferência do centro administrativo estadual do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para os arredores da Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista. Dentre outras iniciativas voltadas à segurança e à saúde pública para a região, o concurso é parte das iniciativas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para solucionar a "cracolândia", região dos Campos Elíseos conhecida pela concentração de dependentes químicos.

No termo de referência e no memorial descritivo apresentados como bases para o concurso, embora a proposta de projeto seja descrita como um estudo preliminar para a área, ela faz parte de um plano urbanístico já estabelecido e elaborado pela CPP em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), baseado em uma modelagem de Parceria Público-Privada (PPP). Com um custo estimado de R\$ 3,9 bilhões, o plano inclui a desapropriação de cerca de quatro quadras para a construção de até 12 torres, objetos do concurso. Além disso, prevê a reutilização do Palácio dos Campos Elíseos¹ como sede do governo e a desativação do Terminal Princesa Isabel, que deverá ser transferido para outro local, dando lugar a uma praça cívica, integrada à Praça Princesa Isabel (CANDIDO, LOPES, BITAR, 2024).

Figura 1 - Esplanada originada com a remoção do Terminal. Fonte: CANDIDO, LOPES, BITAR, 2024.

Como podemos ver na Figura 1, esse projeto adota a ideia de tabula rasa, prevendo a desapropriação de cerca de 230 imóveis, desconsiderando a existência de diversos comércios e moradores, que não foram consultados nem envolvidos no processo. Tal

¹ Inaugurado em 1896, o palacete foi construído para o cafeicultor e político Elias Chaves e foi adquirido posteriormente pelo governo estadual, que aí instalou sua sede entre os anos de 1915 e 1967.

abordagem está em desacordo com a legislação municipal, que exige que projetos urbanísticos sejam amplamente discutidos pela sociedade e aprovados pela Câmara Municipal. Além disso, o projeto não apresenta soluções para as remoções previstas, nem oferece propostas concretas para a desativação do Terminal.

Embora todas essas questões sejam preocupantes e tenham levado parte da sociedade civil a questionar o concurso, nosso foco aqui será discutir a desativação do Terminal Princesa Isabel, que é um exemplar notável de arquitetura de mobilidade, destacando-se por sua importância histórica e cultural.

Projetado por João Walter Toscano como parte de um amplo projeto de sistematização da rede de ônibus na década de 1990, o Terminal desempenha um papel significativo tanto cultural quanto material na construção da rede de transportes coletivos da cidade. Devido a acessibilidade possibilitada pela sua localização, as 17 linhas que operam no Terminal atendem 52 distritos da cidade, movimentando cerca de 287 ônibus por hora e 8.170 passageiros por dia (PMSP, SMT, 2004). A desativação do terminal não só afetaria a mobilidade urbana, prejudicando milhares de usuários, mas também representaria a perda deste marco arquitetônico significativo.

Neste artigo, buscaremos como objetivo principal compreender a importância do Terminal Princesa Isabel e avaliar o impacto sua desativação, considerando tanto os aspectos materiais quanto os culturais dessa infraestrutura. Além disso, pretendemos explorar a estruturação do tipo arquitetônico do terminal de ônibus, destacando o papel definidor do ambiente urbano e ressaltando o caráter público do edifício e sua integração com a cidade, aspectos fundamentais nos pensamentos modernistas em seus desejos de transformação espacial e social. Procuraremos também entender a formação dos terminais de ônibus em São Paulo, analisando seu desenvolvimento ao longo do tempo e suas contribuições para a mobilidade urbana, para, por fim, examinarmos a arquitetura do Terminal Princesa Isabel. Desta forma, o artigo visa aprofundar o debate sobre o patrimônio rodoviário, criticando os planos de desativação do terminal como parte de esforços de revitalização urbana.

Ao abordar esses pontos, esperamos fornecer uma visão abrangente sobre a relevância do Terminal Princesa Isabel na rede de transporte coletivo de São Paulo e seu significado dentro do contexto arquitetônico, urbano e cultural da cidade.

O TIPO ARQUITETÔNICO DO TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO

O terminal de ônibus urbano é uma infraestrutura de mobilidade que garante a transferência de passageiros em sistemas integrados de ônibus, construídos para abrigar e dar suporte físico e operacional aos passageiros.

Ao contrário das estações de metrô, que são um aprimoramento tecnológico dos sistemas ferroviários para atender aos deslocamentos urbanos em contraste com os regionais, o terminal de ônibus urbano surge como um tipo arquitetônico decorrente da ocupação progressiva dos espaços públicos. Os aglomerados de paradas de ônibus, que passaram a dominar as áreas centrais, deram origem à tipologia arquitetônica que buscamos estudar. Para compreender esse fenômeno, é necessário examinar o conceito de tipo para, posteriormente, compreender como se deu o surgimento desse meio de transporte e como a ocupação dos espaços públicos dá origem ao tipo terminal de ônibus “praça-coberta”.

Conforme descrito por Giulio Carlo Argan, baseado nas postulações de Quatremère de Quincy, o tipo arquitetônico é concebido como um esquema ou uma grade, uma entidade vaga e indistinta, que representa o esboço ou a essência de uma forma. Este esquema carrega consigo o resíduo da experiência já concretizada em projetos ou edifícios, assumindo assim o valor indefinido de um signo (ARGAN, 2010, p. 269). Nesse contexto, o tipo arquitetônico é a ideia fundamental subjacente à forma física, sendo a matriz que gera uma multiplicidade de possibilidades das quais muitos edifícios similares podem se desenvolver. Ele se diferencia claramente do modelo arquitetônico, que é um objeto específico que pode ser replicado de maneira idêntica. Essa distinção entre tipo e modelo é crucial para compreender a abordagem arquitetônica de Argan, destacando como o tipo não é simplesmente uma forma acabada, mas sim um princípio gerador que permite variações e adaptações conforme diferentes contextos e necessidades. Dessa forma, enquanto o modelo representa uma realização particular e concreta, o tipo transcende essa individualidade para se tornar um conceito flexível e adaptável no processo de design e construção arquitetônica.

O aspecto tipológico e inventivo do processo de criação arquitetônica é continuamente interligado, permitindo a criação de novos tipos em resposta às mudanças socioculturais e tecnológicas. Alan Colquhoun (2010, p. 276) considera que a definição de tipologias parte de princípios básicos que são passíveis de variações na sua aplicação projetual. As classificações tipológicas não apenas ajudam a definir estratégias e metodologias de projeto, mas também contribuem para a compreensão de um sistema de forma unificada pelo usuário, aspecto fundamental em infraestruturas como os sistemas de transporte de média e alta capacidade. Por exemplo, o terminal de ônibus urbano é categorizado em diversas tipologias através de diferentes métodos de avaliação das infraestruturas urbanas, seja nos estudos de sistemas integrados ou nas definições estabelecidas por órgãos técnicos.

A estruturação dos terminais de ônibus não apenas reflete a diversidade funcional às demandas de mobilidade urbana, mas também exemplifica a adaptação e evolução dos tipos arquitetônicos em resposta às necessidades do espaço urbano. A ocupação e organização do espaço pelos terminais facilitam a circulação e a acessibilidade, além de desempenharem um papel crucial na definição da identidade e imagem da cidade. Esse fenômeno evidencia a interação dinâmica entre forma arquitetônica e uso urbano. Portanto, é essencial compreender como os ônibus têm ocupado o espaço urbano ao longo do tempo.

O surgimento dos ônibus está intimamente ligado ao conceito de transporte coletivo. Embora existam evidências de experiências com carruagens movidas por tração animal para transporte de passageiros no século XVII, foi apenas em 1826 que as primeiras linhas urbanas foram estabelecidas por Stanislas Baudry, visando conectar o centro comercial ao seu complexo de banhos localizado na periferia da cidade de Nantes, França. Ao perceber o crescimento na demanda devido aos deslocamentos possibilitados, Baudry rapidamente organizou os serviços de *Carro Omnibus*, termo latino que significa "carruagem para todos". O sistema, rapidamente expandido para Paris, Bordeaux e Lyon, acabou sendo incorporado em outras cidades europeias ainda na mesma década. Embora esse modo de transporte fosse tecnologicamente diferente do ônibus contemporâneo, as estruturas físicas das diligências movidas por tração animal foram posteriormente automatizadas por motores de combustão interna, assim como ocorreu com o automóvel particular. Em 1895, o primeiro modelo de auto-ônibus,

desenhado por Karl Benz para a empresa de transporte alemã *Netphener Omnibus-Gesellschaft mbH*, transportava 8 pessoas e alcançava a velocidade de 15 km/h.

Conforme descrito por Fernando de Melo Franco:

O máximo que um sistema de transporte urbano sobre rodas consegue operar são demandas de média capacidade (embora usualmente estejam restritas às de baixa capacidade). Mas o tamanho dos veículos, sejam carros de passeio, ônibus ou caminhões, tem escala bastante reduzida se comparado com o das pesadas composições ferroviárias. Além disto, todos esses veículos enfrentam declividades acentuadas e raios de curva muito menores, alguns insignificantes em relação ao traçado urbano. Essas características atribuem significativa versatilidade aos modos de circulação no território (FRANCO, 2005, p. 148).

Conseqüentemente, a forma como as pessoas se deslocam e como as linhas de ônibus são distribuídas inevitavelmente resulta em grandes concentrações de transferências em determinados pontos do território. Diferentemente de outros modos de transporte, os sistemas de ônibus urbanos não exigiram inicialmente a implantação de infraestruturas específicas para operar, sendo considerados por muito tempo como meios alternativos de transporte.

Para melhorar a eficiência do sistema, os terminais de ônibus urbanos surgem como uma infraestrutura fundamental nas políticas de priorização do tráfego de ônibus, permitindo que, como um sistema integrado de transporte coletivo, otimize os custos operacionais ao racionalizar a oferta e a demanda por deslocamentos de passageiros. Embora planos de priorização no leito viário tenham surgido desde os anos 1930 nos Estados Unidos, esse conceito só se consolidou com a implementação do metrô de superfície de Curitiba entre 1972 e 1974 (BRASIL, ITDP, 2008, p. 23-24).

De acordo com Levinson (2003, p. 12), sete características são necessárias para que os sistemas convencionais de ônibus possam alcançar a capacidade e a legibilidade de um sistema integrado de transporte, similar aos sistemas ferroviários: (1) vias; (2) estações e terminais; (3) veículos; (4) serviços; (5) estrutura das linhas; (6) cobrança; e (7) sistema de tráfego inteligente. A incorporação destes conceitos exige, portanto, intervenções físicas e de controle operacional. Estas ações visam segregar parcialmente ou totalmente a operação dos ônibus, aumentando a velocidade e reduzindo interferências, resultando em maior capacidade e qualidade de atendimento.

O terminal de ônibus tem sua origem nas primeiras regulações da circulação de automóveis no sistema viário e transporte por ônibus, realizadas no Reino Unido através do *Road Traffic Act* de 1930. Com o crescimento da demanda, o grande número de veículos de ônibus passou a dominar o espaço público londrino, exigindo coordenação da estruturação espacial. Um exemplo é o espaço em frente à Estação Vitória, inaugurada em 1860 em Westminster. Este espaço passou a ser ocupado por diversos ônibus e carruagens de transporte coletivo de passageiros, criando o *Terminus Place*. Com o desenvolvimento tecnológico, esses veículos foram substituídos por ônibus movidos a combustão interna. Embora a *Victoria Coach Station* tenha sido inaugurada em 1932 para o transporte regional, o terminal urbano já havia surgido, concentrando diversas linhas de ônibus em frente à estação para integração com o metrô e os trens regionais. Com a sistematização da rede de ônibus londrina, o espaço foi coberto por

uma estrutura leve, criando o *Victoria Bus Station*, um terminal de ônibus urbano que seguia o tipo “praça coberta”. Este terminal foi posteriormente substituído em 2003 por uma cobertura translúcida, como parte de um programa de valorização histórica do local (ver figuras 2 a 7).

Da esquerda para direita: Figura 2 - Cavalos e carroças de *omnibus* aglomerados ao redor da *Victoria Station*, Londres, 1880. Figura 3 - Cartão postal da *Terminus Place* em 1902. Figura 4 - *Victoria Bus Station*, 1927. Figura 5 - *Victoria Bus Station*, 1956. Figura 6 - *Victoria Bus Station* em 1994. A estação recebe uma cobertura seguindo o tipo praça coberta. Figura 7 – O terminal em 2018. Fontes: Hulton Archive, Flashback.com, Wikicommons.

Conforme descrito por Denis Ferri (2018, p. 31) e Diogo Pereira (2020, p. 32), o conceito estético da rodoviária tem suas raízes em projetos da primeira fase do modernismo. A estação da *Cité Industrielle* de Tony Garnier, publicada em 1917 (Figura 8), exemplifica uma estação central intermodal com grandes marquises apoiadas em pilotis, estabelecendo-se como uma influência formal para projetos posteriores. É inegável a relação formal desta com a estação central da *Ville contemporaine de trois millions d’habitants* de 1922 de Le Corbusier (Figura 9). Nesta, a estação destaca-se como um marco significativo na evolução da arquitetura de mobilidade, refletindo a transição para uma concepção mais funcional e adaptada às necessidades emergentes das cidades modernas.

As abordagens propostas por Garnier e Le Corbusier influenciaram decisivamente o urbanismo funcionalista, que emergiu como solução para o caos do crescimento urbano das cidades do início do século XX. Este conceito compreendia a cidade como um conjunto fechado onde cada função urbana era definida de maneira unitária. A necessidade de enfrentar a expansão urbana levou à incorporação dos conceitos sociais durkheimianos ao produtivismo fordista, como evidenciado no manifesto da Carta de Atenas.

Figura 8 – Gravura da estação da *Cité Industrielle*. Fonte: Pinterest. Figura 9 - Núcleo e estação central da *Ville contemporaine de trois millions d'habitants*. Fonte: Fondation Le Corbusier.

Assim, a organização da função de "circular" estabelecerá uma comunicação eficiente entre as demais funções urbanas. Para garantir a completa funcionalidade da cidade, vista como uma máquina a ser aperfeiçoada, buscou-se segregar as diferentes atividades que a compõem, organizando-as de maneira cartesiana no tecido urbano. Inspirados por essa visão, as arquiteturas de mobilidade tornam-se elementos integrados à paisagem urbana, atendendo às necessidades práticas e sociais, além de servirem como pontos de transferência.

O tipo arquitetônico do terminal "praça coberta", um espaço majoritariamente público e aberto com uma cobertura ou marquise, exemplifica claramente essa integração entre funcionalidade e urbanismo. Este terminal se transforma em um espaço multifuncional que não apenas acomoda e organiza o fluxo de passageiros, mas também proporciona um local de encontro e convivência, integrando-se de maneira orgânica ao tecido urbano. As raízes dessa tipologia podem ser encontradas na ocupação dos espaços públicos e na intenção modernista de integrar o edifício à cidade. A praça coberta simboliza a fusão entre funcionalidade e estética, refletindo a essência do pensamento modernista na criação de infraestruturas que enriquecem a vida urbana. Em suma, representa a adaptação do homem ao novo mundo da máquina, demonstrando a essência do pensamento modernista na concepção de infraestruturas urbanas que melhoram significativamente a vida na cidade.

Figura 10 - Terminal de ônibus de Lugano, Mario Botta, 2002, exemplo de "praça-coberta". Fonte: Wikkicommons.

O TERMINAL PRINCESA ISABEL

O sistema de transportes coletivos urbanos em São Paulo teve seu início em 1872 com os bondes à tração animal. A partir de 1900, a eletrificação dos bondes foi implementada pela companhia *The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited*.

Na década de 1920, os ônibus começaram a ganhar espaço na cidade devido à sua maior flexibilidade operacional em comparação aos bondes. Essa flexibilidade, no entanto, permitiu uma maior expansão para a periferia, estimulando o espraiamento urbano. A operação descentralizada dos ônibus resultou em um serviço desorganizado e pouco regulado, agravando os problemas de congestionamento e qualidade do serviço.

Com o crescimento dos serviços de ônibus em detrimento dos bondes nas décadas seguintes, o espaço urbano foi adaptado para acomodar o maior número de veículos e passageiros. Isso incluiu a criação de baias e paradas ao longo das principais vias e praças do núcleo central durante as reformulações propostas pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia. A falta de planejamento integrado resultou em espaços públicos congestionados e desfigurados pela instalação destas infraestruturas. Um exemplo dessas intervenções pode ser observado na Praça da Sé (Figura 11).

Figura 11 - Praça da Sé. Antônio Câmara, 1952. O antigo aglomerado de paradas deu forma a um terminal de ônibus, como parte da remodelação da praça para o IV Centenário. Fonte: Museu da Cidade.

A partir da década de 1970, em resposta à crise do petróleo de 1973, São Paulo iniciou a implementação de medidas para reorganizar o transporte público, focando em alternativas mais eficientes em termos energéticos, como trólebus e a priorização de ônibus. O Sistema de Transportes Urbanos de Passageiros na Região Metropolitana de São Paulo (SISTRAM), desenvolvido entre 1974 e 1976, propôs uma rede multimodal integrada, com ênfase nos ônibus em corredores exclusivos e terminais de integração. Embora o plano tenha sido interrompido na gestão seguinte, ele deu origem ao Plano Integrado de Transportes (PIT) em 1976. Este plano considerava o metrô como o modo estrutural hierarquicamente mais importante, em torno do qual todo o sistema deveria ser organizado. Isso incluía a criação de terminais de transferência próximos às estações e a organização de linhas alimentadoras, seguindo o modelo proposto pelo SISTRAM (SILVEIRA, 2011, p. 147). Neste contexto, destaca-se a demolição de duas quadras entre as Ruas General Rondon e Alameda Glette que são declaradas de utilidade pública (Lei 7.019 / 1967) para a ampliação da praça e implantação de uma série de paradas de ônibus (Figuras 12 e 13).

Figura 12 – Planta com grifo do autor, identificando a demolição da quadra entre a praça e o palácio. Fonte: EMPLASA, 1973. Figura 13 - Praça Princesa Isabel na década de 1970. Fonte: Sampa Histórica.

Na década seguinte, foi desenvolvido o Plano Municipal de Transportes Coletivos (PMTC), que consolidou elementos de planos anteriores, com o objetivo de construir 28 corredores e 23 terminais. Durante o mandato de Luiza Erundina, a municipalização da rede de ônibus e o aumento da participação da CMTC foram estratégias para equilibrar a oferta de serviços na cidade, mas o aumento da subvenção estatal levou à privatização da CMTC na gestão de Paulo Maluf, descentralizando a operação para 47 empresas privadas e criando a São Paulo Transporte (SPTrans) em 1995.

A execução do Terminal Princesa Isabel faz parte deste contexto de expansão do sistema de terminais a partir da década de 1990. Durante este período, diversos espaços públicos que anteriormente abrigavam paradas de ônibus ao redor do núcleo central da cidade foram consolidados como terminais, seguindo a tipologia “praça coberta”.

A cidade, que possui um dos maiores sistemas operacionais de ônibus do mundo, tem visto os terminais serem objeto de reflexão por parte de importantes arquitetos da chamada Escola Paulista.² Exemplos notáveis incluem o Terminal Parque Dom Pedro II, projetado por Paulo Mendes da Rocha e MMBB Arquitetos, o Terminal Pirituba, desenvolvido pelo escritório UNA Arquitetos, o Terminal Lapa, pelo Núcleo de Arquitetura, os Terminais Sacomã e Mercado, projetados por Ruy Ohtake, entre outros.

O projeto do Terminal Princesa Isabel foi conduzido pelo escritório João Walter Toscano Arquitetos Associados, com a equipe técnica composta por João Walter Toscano e Odiléia Helena Setti Toscano como autores, além de Massayohi Kamimura e Guilherme Filipe Toscano como colaboradores. Projetado em 1996, foi executado e inaugurado em 1997.

João Walter Toscano (1933 – 2011), arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, destacou-se significativamente no cenário da arquitetura brasileira ao longo de sua carreira. Além de sua atuação como docente e pesquisador na mesma instituição onde se graduou, Toscano deixou um legado marcante com projetos notáveis que incorporam estética e funcionalidade. Suas contribuições incluem o Balneário de Águas da Prata (1974), a Praça do Monumento do

² A Escola Paulista refere-se à parte significativa da arquitetura moderna brasileira reconhecida pela historiografia e originada com um grupo liderado por Vilanova Artigas (1915 – 1985). Essa escola é conhecida por sua arquitetura que enfatiza a técnica construtiva e valoriza a estrutura como elemento central.

Ipiranga (1994), e as estações Largo 13 de Maio (1985) e Jurubatuba (1986) da Linha 9 – Esmeralda, bem como a Estação Dom Bosco (1999) da Linha 11 – Coral, todas realizadas para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Ao longo de sua trajetória, Toscano recebeu várias honrarias, incluindo o prêmio da Bienal Mundial de Arquitetura de Sofia, Bulgária, em 1987, e o prêmio APCA de melhor projeto de Arquitetura no ano de 1984. Seu trabalho não apenas contribuiu para o enriquecimento da disciplina, mas também exemplifica seu compromisso com a excelência. A presença de seus projetos no acervo permanente do Centro Georges Pompidou, em Paris, atesta sua influência internacional e reconhecimento pela qualidade técnica de sua obra.

Os últimos projetos de Toscano são amplamente reconhecidos como importantes exemplos da capacidade de atualização e renovação da arquitetura moderna brasileira. Em sua trajetória, Toscano demonstrou uma notável habilidade para integrar novas tendências e tecnologias à sua prática arquitetônica, mantendo-se relevante e inovador até o fim de sua carreira. Como observou Alexandre Costa “os últimos projetos de João Toscano são importantes exemplos da capacidade de atualização e renovação da arquitetura moderna brasileira” (apud ARTIGAS, 2002, p.17).

Figuras 13 e 14 – Terminal Princesa Isabel, Cristiano Mascaro, 1996. Fonte: Vitruvius.

O Terminal em questão, foi concebido como um espaço de transição formal entre o Palácio dos Campos Elíseos e a Praça Princesa Isabel, respeitando o gabarito do primeiro. Composto por duas coberturas leves que enfatizam sua horizontalidade em meio a uma paisagem de edificações baixas, o projeto inclui quatro plataformas sob cada cobertura, separadas por um jardim proposto para criar um pátio de transição. Além disso, dois volumes independentes com coberturas mais baixas e envidraçadas abrigam sanitários e salas operacionais cada. Um terceiro volume, externo às duas coberturas, contém bilheterias e bloqueios, atualmente desativados desde a implementação do Bilhete Único.

Figuras 15 e 16 – Pranchas do projeto executivo de arquitetura do Terminal Princesa Isabel, 1996. Fonte: SPTans.

A estrutura da cobertura é sustentada por quatro eixos de pórticos com vigas metálicas I de 1,30 m de altura, colocados a cada 18 metros, suportados por pilares metálicos circulares com 70 cm de diâmetro, que atravessam as baias de circulação dos ônibus. Apesar de sua robustez, as vigas apresentam certa leveza devido à sua pintura em amarelo, contrastando com os pilares circulares, e são destacadas por um elemento de transição semelhante a um capitel, evidenciando a composição estrutural clássica do arquiteto. As vigas sustentam quatro eixos perpendiculares de treliças vagonadas que compõem a cobertura.

Figura 17 – Detalhe do capitel metálico. Fonte: SPTTrans.

Diferentemente das estruturas espaciais leves que se tornaram referência para as estações e terminais da Linha 3 – Vermelha do Metrô, influenciadas pela arquitetura *high tech* de R. Buckminster Fuller, a abordagem tectônica adotada no terminal o aproxima mais de Mies Van der Rohe. Esta abordagem enfatiza o predomínio da horizontalidade na construção formal do edifício, refletindo princípios semelhantes aos empregados pelo arquiteto alemão em sua obra, especialmente na *Neue National Gallery*.

Figura 18 - *Neue Gallery*, projeto de Mies van der Rohe, 1967. Foto de Reinhard Friedrich, 1970. Fonte: Arquivo *Neue Nationalgalerie*.

QUESTÕES ACERCA DO PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO PAULISTANO

A proposta de desativação do Terminal Princesa Isabel, no contexto do concurso, levanta questões significativas sobre mobilidade urbana e patrimônio arquitetônico. A decisão de remover o terminal parte de um plano maior de revitalização urbana, mas ignora a importância histórica e cultural do edifício projetado por João e Odiléia Toscano, bem como o impacto negativo na mobilidade de milhares de usuários.

Este artigo explorou a relevância do Terminal Princesa Isabel não apenas como uma infraestrutura de transporte, mas também como um marco arquitetônico e cultural de São Paulo. Analisamos a evolução dos terminais urbanos e a importância dos tipos arquitetônicos na organização do espaço público, destacando o papel definidor do terminal na vida urbana. Os terminais, especialmente os concebidos dentro da tipologia "praça coberta", exemplificam a integração modernista entre funcionalidade e urbanismo, proporcionando espaços multifuncionais que atendem tanto às necessidades práticas quanto sociais.

A ausência de uma discussão abrangente sobre o patrimônio rodoviário, especialmente no que tange à infraestrutura de ônibus e terminais, representa uma lacuna significativa na compreensão da formação urbana da cidade de São Paulo. Ao longo do século XX, essas infraestruturas desempenharam um papel crucial na configuração da cidade, moldando tanto a mobilidade quanto o desenvolvimento urbano. A implantação e expansão das redes de ônibus e a construção de terminais foram frequentemente objeto de intensas disputas políticas e econômicas. Contudo, essa história rica e complexa é frequentemente negligenciada nas narrativas patrimoniais tradicionais, que tendem a privilegiar monumentos e edificações de caráter mais simbólico.

Portanto, a proposta de desativação do Terminal Princesa Isabel deve ser reavaliada com maior participação da sociedade civil e consideração dos impactos culturais e materiais. A preservação dessas infraestruturas é essencial para uma compreensão completa da evolução urbana de São Paulo e para valorizar as dinâmicas cotidianas que sustentam a vida na metrópole. Ao respeitar a história e a arquitetura da cidade, enquanto se busca soluções inovadoras e inclusivas para os desafios urbanos, São Paulo pode avançar em direção a um desenvolvimento mais equilibrado e consciente.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. Sobre a Tipologia em Arquitetura. In: NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. 2ª ed. rev. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

ARTIGAS, Rosa (org.) João Walter Toscano. São Paulo: Ed. UNESP, Takano, 2002.

BRASIL. Ministério Das Cidades – M.C.; INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY - ITDP. Manual de BRT - Bus Rapid Transit: guia de planejamento. Brasília: M.C.; Nova Iorque; ITDP, 2008.

CANDIDO, Cléber; LOPES, Marcel; BITAR, Renata. Tarcísio vai transferir Terminal Princesa Isabel, desapropriar 230 imóveis e erguer 12 prédios para nova sede do governo no Centro. G1, São Paulo, 27 mar. 2024. Disponível em <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/03/27/tarcisio-vai-transferir-o-terminal-princesa-isabel-desapropriar-230->

[imoveis-e-construir-12-predios-para-nova-sede-do-governo-de-sp.ghm>I](#). Acessado em 15 jun. 2024.

COLQUHOUN, Alan. Tipologia e Metodologia de Projeto. In: NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. 2ª ed rev. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

FERRI, Denis. O terminal de ônibus urbano e a estrutura da cidade: análise da formação tipológica dos terminais e seu papel na estruturação da cidade de São Paulo. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2018.

FRANCO, Fernando de Mello. A Construção do Caminho: a estruturação da metrópole pela conformação técnica das várzeas e planícies fluviais da Bacia de São Paulo. Tese de doutoramento: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2005.

LEVINSON, Herbert S. Bus Rapid Transit, Volume 1: case studies in bus rapid transit. TCRP Report 90. Washington: US TCRP (United States Transit Cooperative Research Program), 2003.

PEREIRA, Diogo Mondini. Rodoviárias no Brasil nas décadas de 1960 e 1970: representações e imaginários de um país moderno. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PMSP; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT. São Paulo Interligado – O Plano de Transporte Público Urbano em Implantação na Gestão 2001 – 2004. São Paulo: SMT, 2004.

SILVEIRA, Tacito Pio. A Questão Metropolitana: Inventário de Planos de Transporte Coletivo em São Paulo. In: 18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 2011, Rio de Janeiro. Biblioteca de trabalhos apresentados no 18º Congresso da ANTP, 2011.